

A RELEVÂNCIA DA FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO ESPECIAL COMO SEGUNDA LICENCIATURA PARA DOCENTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA NO CONTEXTO ATUAL DA LEGISLAÇÃO E DAS POLÍTICAS EDUCACIONAIS BRASILEIRAS.

DOI: 10.5281/zenodo.15398195

Vilma Ramira de Jesus
Mestrado em Educação – Universidade Federal de Uberlândia
E-mail: vilmadejesusr@gmail.com
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/1378213364177942>

AT01: Educação Inclusiva e Políticas Públicas.

RESUMO: A segunda licenciatura em Educação Especial desponta como uma estratégia essencial no cenário das políticas públicas educacionais brasileiras, especialmente diante das exigências da legislação vigente e das diretrizes do Plano Nacional de Educação 2024-2034. Este estudo analisa a importância dessa formação complementar para os docentes da Educação Básica, considerando o crescente desafio da inclusão escolar. A metodologia consistiu em uma análise documental da legislação, de iniciativas institucionais e de dados sobre a formação docente. Os resultados evidenciam a lacuna existente na formação inicial de professores no que se refere à Educação Especial, o que compromete a prática pedagógica inclusiva. Ao abordar as experiências de universidades federais que ofertam a segunda licenciatura em Educação Especial, observa-se um movimento significativo em prol da capacitação docente para o atendimento educacional especializado. A discussão destaca que, ao proporcionar conhecimentos teóricos e práticos específicos, essa formação contribui para práticas pedagógicas mais inclusivas, equitativas e acessíveis. A conclusão aponta que a segunda licenciatura é um instrumento estratégico para efetivar o direito à educação de qualidade para todos, promovendo a inclusão e respondendo às metas das políticas educacionais. Assim, seu fortalecimento é indispensável à consolidação de uma escola democrática e inclusiva.

Palavras-chave: Educação Especial, Educação Inclusiva, Formação Docente, Políticas Públicas.

1. INTRODUÇÃO

A crescente demanda por uma educação inclusiva no Brasil tem impulsionado discussões sobre a necessidade urgente de reformulação e ampliação da formação docente, especialmente diante dos desafios impostos pela diversidade nas salas de aula. Esse cenário se intensifica à luz das exigências legais, como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/1996), o Decreto nº 7.611/2011 e, mais recentemente, o novo Plano Nacional de

Educação (PNE) 2024-2034, que estabelece metas específicas para a formação de professores com vistas à consolidação de uma escola inclusiva.

Embora a legislação assegure o direito de todos os estudantes ao acesso, permanência e aprendizagem na escola comum, a formação inicial dos professores, em grande parte dos cursos de Pedagogia e licenciaturas, ainda apresenta lacunas significativas no que se refere aos fundamentos teóricos e práticos da Educação Especial. Isso gera impactos negativos na atuação docente, dificultando a implementação de estratégias pedagógicas que respondam efetivamente às necessidades educacionais específicas dos alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação.

Nesse contexto, a segunda licenciatura em Educação Especial se apresenta como uma política formativa essencial, possibilitando aos professores uma qualificação complementar que os capacite a atuar de forma mais competente, crítica e sensível às demandas da inclusão.

Assim, o presente estudo justifica-se pela necessidade de compreender a relevância dessa formação no fortalecimento das práticas pedagógicas inclusivas e no cumprimento das metas das políticas públicas educacionais voltadas à equidade e ao direito à educação de qualidade para todos.

2. METODOLOGIA

A pesquisa caracteriza-se como um estudo qualitativo, de natureza exploratória e descritiva, com enfoque documental e bibliográfico. A abordagem qualitativa permitiu uma análise interpretativa dos dados, visando compreender o significado e a relevância das ações voltadas à formação docente em Educação Especial no contexto das políticas públicas educacionais brasileiras.

Não houve sujeitos humanos diretamente envolvidos, uma vez que o estudo não se constituiu como uma pesquisa de campo com aplicação de instrumentos a participantes. O lócus da investigação compreendeu instituições públicas de ensino superior, especialmente universidades federais que ofertam cursos de segunda licenciatura em Educação Especial.

A investigação foi realizada no contexto da implementação do Plano Nacional de Educação 2024-2034, em meio às discussões contemporâneas sobre inclusão escolar e formação de professores. O ambiente de análise compreendeu o cenário institucional, legal e político da formação docente no Brasil, considerando ações desenvolvidas por instituições federais de ensino superior.

Foram utilizados documentos oficiais como leis, decretos e planos nacionais de educação, além de projetos pedagógicos de cursos e editais de seleção disponíveis nos portais institucionais das universidades. Também foram consultadas publicações acadêmicas pertinentes à temática, incluindo artigos, livros e relatórios de políticas públicas educacionais.

A análise dos dados seguiu a técnica de análise documental e de conteúdo, com base em categorias pré-estabelecidas: políticas de formação docente, inclusão educacional e Educação Especial como segunda licenciatura. Os documentos foram examinados quanto à sua contribuição para a compreensão das estratégias formativas voltadas à prática inclusiva no ensino básico.

A investigação considerou as seguintes instituições: Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e Universidade Federal do Paraná (UFPR), destacando-se suas experiências na oferta de cursos voltados à Educação Especial na perspectiva inclusiva.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os dados analisados evidenciam que grande parte dos professores da Educação Básica se sente despreparada para atuar com estudantes que apresentam deficiência, transtornos globais do desenvolvimento ou altas habilidades/superdotação. Esse cenário revela uma lacuna significativa na formação inicial docente no que diz respeito à Educação Especial.

A segunda licenciatura, ao oferecer uma formação específica e aprofundada, contribui para o desenvolvimento de competências pedagógicas voltadas à inclusão escolar. Universidades federais como a Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), a Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), a Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), a Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e a Universidade Federal do Paraná (UFPR) têm desempenhado um papel fundamental nesse processo, por meio da oferta de cursos voltados à Educação Especial na perspectiva inclusiva.

Essas experiências demonstram o potencial transformador da segunda licenciatura ao proporcionar a compreensão de metodologias diferenciadas e favorecer práticas pedagógicas mais equitativas e acessíveis.

4. CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conclui-se que a segunda licenciatura em Educação Especial é uma política formativa estratégica para promover a inclusão educacional e atender às exigências das políticas públicas brasileiras. Seu fortalecimento é essencial para o aprimoramento das práticas docentes, ampliando a capacidade dos professores de lidar com a diversidade no contexto escolar. Além disso, investir na ampliação da oferta desses cursos em todas as regiões do país é imprescindível para assegurar o direito à educação de qualidade para todos os estudantes, contribuindo para a construção de uma escola pública democrática, inclusiva e socialmente justa.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Decreto n.º 7.611, de 17 de novembro de 2011. Dispõe sobre a educação especial, o atendimento educacional especializado e dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br>. Acesso em: 24 abr. 2025.

BRASIL. Lei n.º 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br>. Acesso em: 24 abr. 2025.

BRASIL. Plano Nacional de Educação 2024-2034. Brasília, DF: MEC, 2024. Disponível em: <http://www.mec.gov.br>. Acesso em: 24 abr. 2025.

MANTOAN, Maria Teresa Eglésias. *Inclusão escolar: o que é? Por quê? Como fazer?* São Paulo: Moderna, 2015.

MEC – MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. *Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva*. Brasília, DF: MEC, [s.d.]. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br>. Acesso em: 24 abr. 2025.

PIMENTA, Selma Garrido; ANASTASIOU, Lea das Graças Camargo. *Docência no ensino superior*. São Paulo: Cortez, 2014.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA. *UFJF abre curso de segunda licenciatura em Educação Especial Inclusiva*. 2024. Disponível em: <https://www2.ufjf.br/noticias/2024/09/03/ufjf-abre-curso-de-segunda-licenciatura-em-educacao-especial-inclusiva>. Acesso em: 24 abr. 2025.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA. *Projeto pedagógico do curso de Educação Especial*. Santa Maria, RS: UFSM, [s.d.]. Disponível em: <https://www.ufsm.br/cursos/graduacao/santa-maria/educacao-especial/projeto-pedagogico>. Acesso em: 24 abr. 2025.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS. *Curso de Educação Especial*. São Carlos, SP: UFSCar, [s.d.]. Disponível em: <https://www.prograd.ufscar.br/cursos/cursos-oferecidos-1/educacao-especial/educacao-especial-sao-carlos>. Acesso em: 24 abr. 2025.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ. *UFPR lança edital para segunda licenciatura em Educação Especial e Inclusiva*. Curitiba, PR: UFPR, 2024. Disponível em: <https://ufpr.br/ufpr-lanca-edital-para-segunda-licenciatura-em-educacao-especial-e-inclusiva>. Acesso em: 24 abr. 2025.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE. *Curso de segunda licenciatura em Educação Especial Inclusiva*. Natal, RN: UFRN, 2024. Disponível em: <https://ce.ufrn.br/comunicacao/noticias/curso-de-segunda-licenciatura-em-educacao-especial-inclusiva>. Acesso em: 24 abr. 2025.

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO. *Curso de Licenciatura em Educação Especial*. Seropédica, RJ: UFRRJ, [s.d.]. Disponível em: <https://cead.ufrrj.br/licenciatura-em-educacao-especial>. Acesso em: 24 abr. 2025.